

Mavlonbek Maripov

Namangan davlat Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti magistranti

E-mail: mavlonbekmaripov726@gmail.com

XIX ASRNING BIRINCHI YARMIDA QO‘QON XONLIGI VA ROSSIYA IMPERIYASI O‘RTASIDAGI DIPLOMATIK MUNOSABATLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20729263>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrning birinchi yarmida Qo‘qon xonligi va Rossiya imperiyasi o‘rtasidagi o‘zaro elchilik aloqalari tarixiy manbalar asosida tadqiq etilgan. Olimxon Madalixon, Sheralixon va Xudoyorxon davrlarida amalga oshirilgan diplomatik tashriflar, iqtisodiy-savdo kelishuvlari hamda chegara masalalaridagi muzokaralar ilmiy tahlil qilingan. Shuningdek, Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyodagi harbiy-siyosiy strategiyasining diplomatik aloqalarga ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon xonligi, Rossiya imperiyasi, Madalixon, Sheralixon, elchilik, Muhammad Xalil Saribzoda, diplomatiya, savdo aloqalari.

Kirish. XIX asrning birinchi yarmi Qo‘qon xonligi tarixida tashqi siyosiy va iqtisodiy aloqalarning kengayishi bilan xarakterlanadi. Ayniqsa, Rossiya imperiyasi bilan o‘rnatilgan diplomatik munosabatlar xonlikning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlash va savdo yo‘llari xavfsizligini ta’minlashda muhim o‘rin tutgan. Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, unda diplomatik aloqalarning nafaqat rasmiy tomonlari, balti iqtisodiy va texnik hamkorlikka bo‘lgan intilishlar ham ko‘rib chiqiladi.

Asosiy qism. Qo‘qon xonligining xorijiy mamlakatlar bilan savdo aloqalari rivojlanishi, o‘z navbatida, elchilik munosabatlarining yaxshilanishiga yoki uzilib qolgan aloqalarning qayta tiklanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Qo‘qon xonligi va Rossiya imperiyasining o‘zaro elchilik munosabatlari murakkabdir. Chunonchi, buni biz XIX asrda Qo‘qon va Rossiya o‘rtasidagi elchilik aloqalari misolida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Qo‘qon xonligi hukmdori Olimxon Rossiya bilan elchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash maqsadida Toshkentdan Rossiyaga qaytayotgan rus savdogarlari bilan birga Rahmatullaboy boshchiligidagi elchilarni yuborgan. Elchilar Petropavlovskka borib, Sibir ma‘muriyatiga ikki davlat o‘rtasidagi savdo aloqalarini kengaytirish taklifini yetkazganlar. Ammo ushbu elchilarning keyingi faoliyati va topshiriqni qay darajada bajargani haqida tarixiy manbalarda aniq ma‘lumotlar saqlanmagan. [1.-B.37].

Madalixon 1831-yilda Rossiyaga yana elchilar jo‘natgan. Elchilarga Xo‘ja Mirqurbon Qosim o‘g‘li rahbar etib tayinlangan edi. Elchilar rus imperatoriga xon yorlig‘i va sovg‘alarni topshirishi kerak edi, lekin ular Tobol’sk shahrida to‘xtatilgan. Hukumat Rus Xitoy munosabatlari buzilmasligi uchun elchilarga Peterburgga borishga ruxsat bermaganlar. Karantin bahona qilinib, elchilardan xon yorlig‘i va sovg‘alar olib qolinib, Tobolskdan qaytarib yuborilgan. [2.-B.64]. Ular podshoh Aleksandrning vafoti munosabati bilan ta‘ziya bildirishdi va yangi podshoh - Nikolay I ning taxtga o‘tirishi bilan tabrikladilar. Elchilar Qo‘qon xonligi taxtiga Madalixon o‘tirganligini yangi rus podshohiga ma‘lum qilib, Qo‘qon xonining Rossiya podshohi nomiga yozgan yorlig‘ini topshirdilar. Shu yorliq asosida har ikkala davlat o‘rtasidagi iqtisodiy, savdo va diplomatik munosabatlarni rivojlantirish hamda Rossiya bilan xonlikning keng qozoq cho‘llari bo‘ylab chegaralarini aniqlash masalalari yuzasidan muzokaralar olib bordilar. Bu masalada qat‘iy bir qarorga kelindi. [3.-B.79-80]. Ushbu elchilik missiyasi Qo‘qon xonligining mintaqadagi mustaqil siyosiy mavqei namoyon etib, Rossiya imperiyasi bilan teng huquqli diplomatik aloqalar o‘rnatishga xizmat qilgan. Shuningdek, chegara masalalarini muzokaralar orqali hal etishga bo‘lgan bu urinish xonlikning o‘z hududiy yaxlitligini tinchlik yo‘li bilan himoya qilishga qaratilgan uzoqni ko‘zlagan strategik qadami hisoblanadi.

1829-yilda Qo‘qon xonligi navbatdagi elchilarini Sankt-Peterburgga yubordi. Elchilar Rossiya podshosiga atalgan yorliqni topshirib, ikki davlat o‘rtasidagi savdo aloqalarini kengaytirish masalasini ko‘tardilar. Shu bilan

birga, agar ikki davlat fuqarolari boshqa hududga ko‘chib o‘tishni istasalar, bunga to‘sqinlik qilinmasligi kerakligi haqida ham taklif bildirdilar. Bu borada tomonlar o‘zaro kelishuvga erishdilar. 1830-yilda Qo‘qon tomonidan yana bir elchilar guruhi Peterburgga jo‘natildi. Ular Madalixon nomidan yozilgan maktubni topshirdilar. Maktubda Rossiyadan yer osti boyliklarini aniqlash va o‘rganish uchun ikki nafar kon mutaxassisi yuborish so‘ralgan edi. Bundan tashqari, Qo‘qon bilan China o‘rtasidagi munosabatlar keskinlashgani sababli, xon Xitoyga qarshi kurashda foydalanish uchun rus to‘plari va tajribali harbiy ofitserlarni ham yuborishni iltimos qildi. Ammo Rossiya Xitoy bilan aloqalariga zarar yetkazishni istamagani bois bu taklifni rad etdi. 1831-yilda Madalixon yana Rossiyaga elchilar jo‘natdi. 19 kishidan iborat ushbu guruhga Xo‘ja Mirqurbon Qosim o‘g‘li boshchilik qilgan. Elchilar podsho uchun yozilgan yorliq hamda qimmatbaho sovg‘alarni, jumladan ikki filni ham olib ketgan edilar. Ular dastlab Tobolsk shahriga yetib bordilar. Biroq Rossiya hukumati Xitoy bilan munosabatlari buzilib ketishini istamaganligi sababli Qo‘qon va Xitoy o‘rtasidagi nizoga aralashmaslik siyosatini tutdi. Shu vajdan Qo‘qon elchilariga karantin bahona qilinib, Peterburgga borishga ruxsat berilmadi. Xon yuborgan yorliq va sovg‘alar qabul qilindi, ammo elchilar Tobolskdan ortga qaytarildi.[4.-B.80]. Ushbu ma‘lumotlar Qo‘qon xonligining nafaqat savdo, balki tog‘-kon sanoati va harbiy sohani modernizatsiya qilishga intilganini ko‘rsatadi. Xonlikning Rossiyadan mutaxassis va qurol-yarog‘ so‘rashi uzoqni ko‘zlagan islohotchi siyosatdan dalolat beradi. Biroq, Rossiya imperiyasining o‘z geosiyosiy manfaatlarini (Xitoy bilan munosabatlarini) ustun qo‘yishi xonlikning ushbu strategik rejalari to‘liq amalga oshishiga to‘sqinlik qilgan. Elchilarning qaytarib yuborilishi Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyo xonliklari bilan munosabatlarda o‘z geosiyosiy manfaatlarini, xususan, Xitoy bilan aloqalarini ustun qo‘yganini ko‘rsatadi. Elchilarning "karantin" bahonasi bilan poytaxtga qo‘yilmasligi va sovg‘alar (fillar) qabul qilinib, o‘zlarining qaytarib yuborilishi diplomatiyadagi ehtiyotkorlik va kamsituvchi taktikaning bir ko‘rinishidir. Bu holat Qo‘qon xonligining Rossiya bilan yaqinlashish intilishlari buyuk davlatlarning katta siyosiy o‘yinlari soyasida qolganidan dalolat beradi.

1841-yilda Qo‘qon xonligi tomonidan yana Sankt-Peterburgga elchilar yuborilgan. Bu safar elchilarga Muhammad Xalil Saribzoda boshchilik qilgan. U o‘z davrining bilimli ulamolari va tajribali diplomatlaridan biri hisoblangan. Muhammad Xalil bundan oldin ham 1826–1832-yillarda

Rossiyada bo‘lib, ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgan. Elchilar Peterburgga yetib borgach, Rossiya hukmdoriga sovg‘a-salomlarni topshirgan va muzokaralar olib borgan. Suhbat davomida Buxoro amirligi bilan Qo‘qon o‘rtasidagi munosabatlar keskinlashayotgani aytilgan. Shuningdek, amir Nasrullohxon Madalixonning ukasi Sulton Mahmudni Samarqand yaqinidagi Urmitan shahriga hokim qilib tayinlagani hamda uni Qo‘qon taxtiga olib chiqishga tayyorgarlik ko‘rayotgani ma‘lum qilingan. Muzokaralarda avval hal etilmay qolgan yana bir masala – Qo‘qonga kon injenerlari yuborish mavzusi ham qayta ko‘rib chiqilgan. Bu borada tomonlar ma‘lum darajada kelishuvga erishgan. Rossiya podshosi elchilarga maxsus yorliq topshirib, ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga va‘da bergan hamda Qo‘qon xoniga javob tariqasida turli sovg‘alar yuborgan. Madalixonning elchilari 1842-yil 10-iyulda Peterburgdan Omskka qaytib kelgan paytda esa Qo‘qon va Buxoro o‘rtasidagi vaziyat ancha og‘irlashib, urush boshlanib ketgan edi. Buxoro qo‘shinlari Qo‘qonni egallab olgani sababli Peterburgdagi muzokaralarda ko‘tarilgan ko‘plab masalalar amalga oshmay qolgan.

Muhammad Xalil esa 1842-yil 25-avgust kuni G‘arbiy Sibir gubernatori knyaz Gorchakovga maktub yo‘llab, xon o‘ldirilganiga qaramay, avvalgi sulh va do‘stona munosabatlar davom ettirilishini bildirgan. Buxoro hukmronligi Qo‘qonda uzoq davom etmadi. Mahalliy aholining qarshilik harakatlari natijasida buxoroliklar atigi uch oy ichida hokimiyatdan chetlatildi.[5.B-81-82].

Muhammad Xalil Saribzodaning faoliyati professional diplomatiyaning yorqin namunasi. U hatto davlat to‘ntarishi va xon vafotidan keyin ham tashqi aloqalarni saqlab qolishga uringan. Bu davrda Qo‘qon xonligi o‘zining texnik ehtiyojlarini (kon injenerlari) qondirishda Rossiyadan, siyosiy xavfsizlikda esa diplomatik usullardan foydalanishni ko‘zlagan. Biroq, ichki nizolar va Buxoro amirligi bilan urush xonlikning xalqaro kelishuvlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini cheklab qo‘ygan. Sherali Qo‘qon xoni etib ko‘tarilgach, elchi Muhammad Xalil ham o‘z vataniga qaytib keldi. U Qo‘qon-Rossiya shartnomasini amalga oshirishda yangi xonga yaqindan yordam berdi.

Sheralixon o‘z nomidan Rossiyaga elchilar yuborish uchun tayyorgarlik ko‘rdi. U ham har ikki davlat o‘rtasida yaxshi munosabatlar davom etishi uchun harakat qildi. Chunki, 1841–1842-yil voqealari

munosabati bilan elchilik aloqalari ham to‘xtab qolgan edi. Sheralixon 1844-yil 3-iyulda Niyozmuhammad Ne‘mat boshliq elchilarni Semipalatinskka jo‘natdi. Maqsad — 1841–1842-yillarda Rossiyaga yuborilgan M. Xalil boshlig‘idagi elchilar boshlagan ishni davom ettirish va Qo‘qon-Rossiya o‘rtasida yangi shartnomalar tuzish istagini bildirish edi. Sheralixon Rossiya podshohiga yuborgan yorlig‘ida ilgarigi munosabatlar xususida to‘xtalib: «Bunday munosabatlar bizlar uchun ham juda yoqimli va istak-xohishimizga mos bo‘lib, birdan-bir oqilona va xalqlar uchun foydalidir», deb ta’kidlagan va ilgarigi diplomatik siyosatni davom ettirishini ma’lum qildi. Sheralixon nomiga yozilgan javob maktubida har ikkala mamlakat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni rivojlantirishga istak bildirildi. Ammo 1847-yildan boshlab Rossiya Qo‘qon xonligiga qarashli yerlarni asta-sekinlik bilan egallay boshlashi va Sirdaryoning quyi oqimidagi joylarni qo‘lga kiritib, harbiy ahamiyatga molik qurg‘onlar qura boshlaganligi sababli xonlik Rossiya bilan ana shu masalalar ustida ish ko‘rishga majbur bo‘ldi.[6.-B.82-83]. Sheralixon diplomatiyasi o‘zaro manfaatli bo‘lishiga qaramasdan, 1847-yildan keyingi jarayonlar Rossiya imperiyasining haqiqiy maqsadlari diplomatiyadan harbiy tomonga o‘zgarganidan dalolat beradi. Ammo 1847-yildan boshlab Rossiya Qo‘qon xonligiga qarashli yerlarni asta-sekinlik bilan egallay boshlashi va Sirdaryoning quyi oqimidagi joylarni qo‘lga kiritib, harbiy ahamiyatga molik qurg‘onlar qura boshlaganligi sababli xonlik Rossiya bilan ana shu masalalar ustida ish ko‘rishga majbur bo‘ldi. 1845-yildan boshlab Qo‘qon xonligi taxtida Xudoyorxon o‘tirardi. U yosh bo‘lganligi uchun ko‘p yillar mingboshilik vazifasini o‘tab kelayotgan Musulmonqul amalda davlatning ichki va tashqi siyosatiga rahbarlik qilar edi. 1847-yil 28-noyabrda Qo‘qon xonligi Mulla Abdulla boshchiligida diplomatik vakillar yorlig‘i bilan Omskga bordilar. Ular har ikkala mamlakat o‘rtasida iqtisodiy va savdo munosabatlarini rivojlantirish, savdo karvonlarining daxlsizligini ta’minlash, chegaralarning buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik kabi masalalarni o‘rtaga tashladilar. Rossiya davlati tomonidan Sirdaryoning quyi oqimida qurilayotgan Raim qurg‘oni Qo‘qon xonligiga qarshi biror yomon niyatda emas, balki Rossiya fuqaroligidagi qozoqlarni himoya qilish, Sirdaryoning quyi oqimlarida tinchlikni saqlash hamda savdo karvonlarini qaroqchilardan saqlash va qo‘riqlash maqsadida qurilayotganligi ma’lum qilindi. Aslida esa buning teskarisi edi.[7.-B.-83]. Har ikki davlatning o‘zaro elchilik aloqalari tahlili shuni ko‘rsatadiki, Rossiya Qo‘qon xonligi bilan yaxshi niyatli, teng

huquqli diplomatik munosabatda bo'lmagan. Rossiyaning asl maqsadi, Qo'qon xonligini bosib olish edi.[8.-B.-83]. Rossiya hukumatining "tinchliksevar" diplomatik va'dalari shunchaki bosqinchilik niyatlarini niqoblashga xizmat qilgan. Sirdaryo havzasida qad ko'targan har bir harbiy istehkom mintaqa mustaqilligiga zarba berish uchun tayyorlangan tayanch bazasi bo'lib chiqdi va bu haqiqat keyingi harbiy to'qnashuvlarda o'z isbotini topdi.

Xulosa. XIX asrning birinchi yarmida Qo'qon xonligi Rossiya bilan diplomatik aloqalar orqali nafaqat savdo manfaatlarini himoya qilish, balki tog'-kon va harbiy sohalarni modernizatsiya qilishga intildi. Muhammad Xalil Saribzoda kabi yetuk diplomatlar faoliyati xonlikning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga xizmat qildi. Biroq, Rossiya imperiyasi o'zining geosiyosiy manfaatlarini ustun qo'yib, xonlikning strategik so'rovlarini rad etdi va elchilarni kamsitishga urindi. 1847-yildan boshlab munosabatlar harbiy ekspansiya bosqichiga o'tdi: Sirdaryo bo'yida qurilgan Raim kabi istehkomlar "xavfsizlik" niqobi ostidagi bosqinchilik platsdarmi bo'lib chiqdi. Ichki nizolar va Buxoro bilan urushlar xonlikning tashqi xavfga qarshi yaxlit mudofaa tizimi shakllanishiga to'sqinlik qildi. Yakunda, Rossiyaning "tinchliksevar" va'dalari istilo rejalarini yashiruvchi vosita bo'lgani va xonlikning samimiy diplomatik intilishlari imperiya ekspansiyasi qarshisida mag'lub bo'lgani tarixiy haqiqat sifatida namoyon bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 Алимova P.P. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари (XVI–XX аср бошлари рус тарихшунослиги ва манбалари асосида). – Тошкент: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2017. – 147 б.
- 2.Kuzikulov I. Qo'qon xonligi tarixi (o'quv-uslubiy qo'llanma). Namangan. 2014-113b.
3. Qosimov Y. Qo'qon xonligi tarixiy ocherklari. – Namangan, 1994. -138b.
4. Topildiyev N. Qo'qon xonligining Rossiya bilan diplomatik aloqalari tarixidan (XIX asr — 1876-yilgacha). — Toshkent: Fan nashriyoti, 2007.- 129b.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Аннотация. В данной статье на основе исторических источников исследуются дипломатические отношения и посольские связи между Кокандским ханством и Российской империей в первой половине XIX века. Проведен научный анализ дипломатических миссий, торгово-экономических соглашений и переговоров по пограничным вопросам, осуществленных в периоды правления Олимхана, Мадалихана, Шералихана и Худоярхана. Также освещается влияние военно-политической стратегии Российской империи в Центральной Азии на развитие дипломатических отношений между двумя государствами.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Российская империя, Мадалихан, Шералихан, посольство, Мухаммад Халил Сарибзода, дипломатия, торговые связи.

DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE KOKAND KHANATE AND THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

Abstract. This article examines the diplomatic relations and embassy exchanges between the Kokand Khanate and the Russian Empire during the first half of the nineteenth century based on historical sources. It provides a scholarly analysis of diplomatic missions, trade and economic agreements, and negotiations concerning border issues carried out during the reigns of Alim Khan, Madali Khan, Sherali Khan, and Khudayar Khan. The study also highlights the impact of the Russian Empire's military and political strategy in Central Asia on the development of diplomatic relations between the two states.

Keywords: Kokand Khanate, Russian Empire, Madali Khan, Sherali Khan, embassy, Muhammad Khalil Saribzoda, diplomacy, trade relations.